

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirzayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOIYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekturodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitara Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

va arabcha /i/ fonemasi ba'zida ispan tilidagi /e/ fonemasiga o'zgartiriladi: الحناء al-hinna > alheña (o'zbekcha - **xina**), مسكين miskīn > mezquino/na (o'zbekcha - **miskin**).

XULOSA:

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ma'lum bir so'z boshqa tilga o'tganda, uning so'zlovchilar tomonidan, fonemalarning artikulyatsiyasi o'zgartiriladi, shuningdek, ular bir xil yozuv tizimidan foydalansa ham, grafemalarni o'zgartirilishi mumkin. Biroq shunday so'zlar ham borki, ular shakily jihatdan ham, semantik jihatdan ham o'zgarishga ega bo'lishi mumkin.

Pireney yarim orolidagi ikki rasmiy tildan biri bo'lmish ispan tili deyarli sakkiz asr davomida arab tilidan jami to'rt mingdan ortiq arabcha so'zlarni o'zlashtirdi. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, bu arabizmlarning aksariyati olti yuz yildan ko'proq vaqt oldingi davr holatlari va narsalar bilan bog'liq bo'lganligi sababli, ijtimoiy holatning o'zgarishi va zamonaviy sanoat yoki texnologiyalarning yaratilishi natijasida ularning ko'pchiligi eskirgan yoki o'rnini boshqa muqobillariga almashtirgan.

Fonetik jihatdan olib qaraganda esa ispan tiliga o'zlashtirilgan arabcha so'zlar mahalliy aholi til tizimining ta'siri natijasida romanlashtirilgan deb hisoblash mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. ANDERS, Valentín DCEL. Diccionario etimológico castellano en línea. - 2001-2023 <http://etimologias.dechile.net/>
2. DILRABO, DILRABO & BURKHONOV, UTKIR. O'ZBEK VA ISPAN TILLARIGA O'ZLASHTIRILGAN ARABIZMLARNING LINGVISTIK-ETIMOLOGIK XUSUSIYATLARI. FOREIGN LANGUAGES IN UZBEKISTAN. 65-75. 10.36078/1678951407. 2023.
3. BURXONOV, O'tkir «Arabizmlarning ispan tili leksikasiga o'zlashganlik tarixiga doir» [Sobre la historia de la adaptación de los arabismos al léxico español] Oriens. №7. 2022 URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/arabizmlarlarining-ispan-tili-leksikasiga-o-zlashganlik-tarixiga-doir>.
4. BUSTAMANTE COSTA, Joaquín. «Algunos aspectos de las interferencias léxicas árabes en las lenguas de Europa». Estudios de la Universidad de Cádiz ofrecidos a la memoria del profesor Braulio Justel Calabozo. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz / Grupo de Investigación "Al-Andalus – Magreb", - 1998 13-24.
5. GÓMEZ CAPUZ, Juan: La inmigración léxica. Madrid: Arco libros. - 2005.
6. JASTROW, Otto: «Uzbekistan Arabic: A Language Created by Semitic-Iranian-Turkic Linguistic Convergence». en Linguistic Convergence and Areal Diffusion: Case Studies from Iranian, Semitic and Turkic. Ed. por Éva Ágnes CSATÓ, Bo ISAKSSON and Carina JAHANI. London, New York: RoutledgeCurzon, pp. 133–40. - 2005.
7. CORRIENTE, Federico. Dictionary of Arabic and allied loanwords: Spanish, Portuguese, Catalan, Galician and Kindred Dialects. Leiden – Boston: Brill. – 2008.
8. CORRIENTE, Federico. «Notas a los arabismos y otros "exotismos" en DLE 2014 (Adiciones y correcciones a la revisión de 1996)» Boletín de Información Lingüística de la Real Academia Española, N.º 11 [BILRAE 11, Marzo de 2019] <http://revistas.rae.es/bilrae/article/view/285>.
9. ORTA, García de Coloquios de los simples. Traducción de Raquel Madrigal Martínez. Faro (Portugal): Sílabas e desafios. – 2018.
10. РАҲМАТУЛЛАЕВ, Шавкат [Раҳматуллаев Шавкат] Ўзбек тилининг этимологик луғати (туркий сўзлар) 1- жилд / O'zbek tilining etimologik lug'ati (turkiy so'zlar) 1-jild Тошкент, Университет нашриёти. – 2000.

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Muxamedjanova Sh.B.ToshDSHU, xitoyfilologiyasi kafedrası o'qıtuvchısı
shahnozochka82@mail.ru

XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13236121>

ANNOTASIYA

Maqola Xitoy tilida internet lingvistikasi xususiyatlariga bag'ishlangan bo'lib, internet lingvistikasining bir qancha xususiyanlari tahlil qilingan. Bugungi zamonaviy tilshunoslikda internet lingvistikasi katta mavqe'ga ega bo'lib bormoqda. Internet-lingvistikasi bo'yicha mavjud asarlarni tahlil qilish natijalariga ko'ra, bu boradagi tadqiqot paradigmasining rivojlanishi umuman lingvistikadagi paradigmaning rivojlanishiga o'xshab ketadi, degan xulosaga kelish mumkin. Bugungi kunda lingvistik adabiyotda ushbu mavzu bo'yicha juda ko'p nazariy fikrlar mavjud, ammo bu tadqiqotlar kamdan-kam hollardagina ishonchli amaliy asosga ega. Internet- lingvistika - global Internet makonida tabiiy inson tilining ishlashi va rivojlanishini o'rganish, elektron (raqamli) muhitda tabiiy tilda muloqot qilish jarayonida virtual lingvistik shaxsning lingvistik xatti-harakatlarini o'rganish bilan shug'ullanadigan tilshunoslikdagi yo'nalishdir

Tayanch so'z va iboralar: internet, internet lingvistika, chat, paradigma.

Мухамеджанова Ш.Б.ТашГУВ, преподаватель кафедры китайской филологии
shahnozochka82@mail.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРНЕТ-ЛИНГВИСТИКИ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена особенностям интернет-лингвистики на китайском языке, анализируются некоторые особенности интернет-лингвистики. В современной лингвистике интернет-лингвистика завоевывает большие позиции. По результатам анализа существующих работ по интернет-лингвистике можно сделать вывод, что развитие исследовательской парадигмы в этом плане аналогично развитию парадигмы в лингвистике в целом. Сегодня в лингвистической литературе существует множество теоретических мнений по этой теме, однако эти исследования редко имеют надежную практическую основу. Интернет-лингвистика — раздел языкознания, изучающий функционирование и развитие естественного человеческого языка в глобальном интернет-пространстве, а также изучающий языковое поведение виртуальной языковой личности в процессе общения на естественном языке в электронной (цифровой) среде.

Ключевые слова: Интернет, интернет-лингвистика, чат, парадигма.

Muxamedjanova Sh.B.Tashkent State University of Oriental Studies,
a teacher of the Department of Chinese Philology
shahnozochka82@mail.ru**CHARACTERISTICS OF INTERNET LINGUISTICS IN CHINESE****ANNOTATION**

The article is devoted to the features of Internet linguistics in Chinese, and several features of Internet linguistics are analyzed. In today's modern linguistics, Internet linguistics is gaining a great position. According to the results of the analysis of the existing works on Internet linguistics, it can be concluded that the development of the research paradigm in this regard is similar to the development of the paradigm in linguistics in general. Today, there are many theoretical opinions on this topic in the linguistic literature, but these studies rarely have a reliable practical basis. Internet linguistics is a branch of linguistics that studies the functioning and development of natural human language in the global Internet space, and studies the linguistic behavior of a virtual linguistic person in the process of communicating in natural language in an electronic (digital) environment.

Key words: internet, internet linguistics, chat, paradigm.

Hozirgi kunda internet tili jamiyatimizning barcha jabhalariga kirib borgani sayin, uning ko'lamini tobora kengayib, yangi internet tili tushunchasi paydo bo'ldi. Bu tushuncha tilshunoslik nuqtayi nazaridan ilmiy munozaraga va ilmiy tahlilga tortilib, ayrim ilmiy xulosalar ham ko'zga tashlanib turibdi.

Internet tili o'ziga hos xususiyatga ega bo'lgan, tilshunoslikning boshqa sohalaridan kesqin farq qiladigan sohadir. Buni izohini internetning ko'lamini kengligi, mavhumlik, zamon va makonda cheksizlik tushunchalari bilan izohlashamiz mumkin.

Internet shunday imkoniyatlarni taqdim qilgan ekan, inson blok makonda o'zini erkin, vaqt va makonda chegaralanmaganini his qilib fikr bildirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu nuqtayi nazardan inson bildirgan fikr, uning hissiyoti va ifoda etmoqchi bo'lgan nuqtayi nazari alohida tahlilga muxtojdir.

Bu fenomen, o'z navbatida inson mavjud bo'lgan makon, ya'ni uning davlati, madaniyati, tili va urf-odatlarini bilan yo'g'rilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan tilning bu uslubda ifodalanishi, ya'ni internet makondagi uning lisoniy xususiyatlarini yanada mavxum qiladi.

Bir so'z bilan aytganda, internetda inson o'zining fikrini faqat va faqat qat'iy grammatik yoki leksik qonuniyatlardan foydalangan holda emas, balki o'zining erkin tafakkuri va kognitiv qobiliyati bilan ifoda etadi. Shunga ko'ra, ushbu tushunchalarni chuqur ilmiy tahlil qilib, o'ziga xos xulosa va fikrlar bildirishga turtki beradi.

Har bir til, uning madaniyati va xalqning urf-odatlarini, xulq-atvori bilan qat'iy shakllangan va asrlar davomida sayqallangan bo'ladi. Har bir fikr bildiruvchi, o'zining tili va madaniyati, urf-odatlariga ko'ra fikrini ifoda etishi mumkin. Internet makonidagi har bir bildirilgan fikr, izoh yoki eng kichik animatsion belgi ham, o'sha til vakilining madaniyati, urf-odatini ko'zguisi sifatida namoyon bo'ladi [6].

Bu mavzuda ilmiy izlanishlar olib borgan bir qator olimlarning fikrlarini tahlil qilgan ekanmiz, ulardagi ilmiy xulosalarning ham umumiyligini ko'rishimiz mumkin. Xususan, Axrenova N.A.ning xulosasiga ko'ra, internet-lingvistikaning shakllanish tarixini kuzatish juda oson. Internet-lingvistikani o'rganishning har bir yangi bosqichi yangi (o'sha paytda) aloqa va ma'lumot uzatish xizmatlaridan, kibermakonda yangi texnologiyalardan foydalanishning boshlanishiga to'g'ri keladi. U yoki bu burilish qayerda tugashini aniqlash, to'g'rirog'i parametrlarini, ularga qiziqishning susayishi yoki yangi sohaga o'tish belgilarini aniqlash qiyinroqdir [1].

Internet-lingvistikasi bo'yicha mavjud asarlarni tahlil qilish natijalariga ko'ra, bu boradagi tadqiqot paradigmasining rivojlanishi umuman lingvistikadagi paradigmaning rivojlanishiga o'xshab ketadi, degan xulosaga kelish mumkin. Shunday qilib, eng boshida, taxminan 1999-2004 yillarda

qiyosiy-tarixiy paradigma (qoida tariqasida, tadqiqotchilar taqqoslashda ikki tilning Internet-vokabulyar lugʻatini koʻrib chiqdilar) va tizim-tarkibiy paradigma (soʻz diqqat markazda edi) hukmronlik qildi. 2005 yildan boshlab antropotsentrik paradigma qoʻshildi (tadqiqotlar kognitiv lingvistika, psixolingvistika va sotsiolingvistika, kommunikativ va boshqalarning gʻoyalari va asosiy qoidalariga asoslanib, shaxs va uning muloqotdagi rolini hisobga olgan holda amalga oshirila boshlandi). Bizning ishimizda T.Kunning lingshvistika (va umuman gumanitar fanlarda) paradigmalar bir-birini almastirmaydi, balki bir-birining ustiga chiqadi va bir vaqtning oʻzida bir-birini eʼtiborsiz qoldirib, yonma-yon mavjud boʻladi, degan fikriga asoslanib, biz barcha paradigmalarni birlashtirishga va internet-lingvistika sohasidagi bizni qiziqtirgan tizimli tavsifini tuzishga harakat qilamiz. Bugungi kunda Internet-lingvistikaning asosiy vazifalari allaqachon aniqlangan:

I. Chatlarda, forumlarda, lahzali xabar almashish xizmatlarida, veb-sahifalarda joylashtirilgan ulkan matn hududlarini tanlash va tahlil qilish mezonlari allaqachon nafaqat ingliz tilida chuqur oʻrganilgan, balki boshqa tillar asosida ham ishlab chiqilgan. Bugungi kunda lingvistik adabiyotda ushbu mavzu boʻyicha juda koʻp nazariy fikrlar mavjud, ammo bu tadqiqotlar kamdan-kam hollardagina ishonchli amaliy asosga ega.

II. Internet-lingvistikaning navbatdagi vazifasi internet aloqasining markaziy xususiyatlaridan biri – anonimlikdan kelib chiqadi. Tildan foydalanish motivatsiyasi va sharti bilan bogʻliq boʻlgan tez-tez uchraydigan omillarni tizimlashtirish va tushuntirish juda qiyin. Tahlil qilishda yosh, jins, ijtimoiy va etnik kelib chiqishlar hisobga olinishi lozim. Ammo toʻliq anonimlik sharoitida biz foydalanuvchilar tarmoqqa joylashtirgan shaxsiy maʼlumotlarga toʻliq ishonishimiz kerak. Shuning uchun olingan maʼlumotlarni sharhlash mezonlarini ishlab chiqish muammoli koʻrinadi, ayniqsa baʼzida tahlil qilishning asosiy mezonlarida ham ishonch hosil qilish mumkin emas, masalan, jins va milliy mansublikni taxmin qilish qiyin. Bunday holda, tilshunos psixologiya sohasida yetarlicha mustahkam bilimga ega boʻlishi, virtual shaxs orqasida yashiringan haqiqiy shaxsni aniqlashning bir qator ishlab chiqilgan professional usullariga ega boʻlishi zarur. Ishonchimiz komilki, tilshunoslar ushbu usullarni ishlab chiqishda faol ishtirok etishlari lozim, chunki toʻgʻri ishlab chiqilgan lingvistik komponent ularning xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilaydi va samaradorlikni oshiradi. Bunday lingvo-psixologik usullar allaqachon ishlab chiqilgan va muvaffaqiyatli qoʻllanilmoqda. Biz ushbu yoʻnalishda E. I. Goroshkoning Ukraina milliy xavfsizlik xizmati buyurtmasi boʻyicha olib borgan, keng koʻlamdagi amaliy materiallar tajribasi asosida yozilgan.

Axborot-kommunikatsiya jamiyati gender oʻlchovida” monografiyasini asosiy ish deb bilamiz[4].

Birovning niqobi ostida harakat qilgan foydalanuvchilar erkinlikka chiqadilar. Masalan, real hayotdagi kamgap boʻlgan odamlar oʻzlarining virtual mavjudligida koʻproq gapiradilar (yozadilar), real hayotda ularga xos boʻlmagan ifodali leksik repertuardan koʻproq foydalanadilar. Ular xuddi shunday “virtual niqobdagi” foydalanuvchilarga duch kelishlari ehtimoldan holi emas, ehtimol bunday aloqalar – taʼqib qilish, haqorat qilish, verbal (ogʻzaki) tajovuz, turli tuzoqlarga tushish (bu ayniqsa, boshqalarga qaraganda anonimlik “imtiyozlariga” koʻproq qiziqqan oʻspirinlarga tegishli) kabi salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

III. Tilning faoliyat yuritishi uchun yangi, oʻzimiznikidan farqli, voqelik, elektron muhit bilan shugʻullanayotganimiz sababli, biz nafaqat tilning axborot-kommunikatsiya texnologiyalari tomonidan ochilgan yangi imkoniyatlarini oʻrganishimiz, balki retrospektiv tahlil qilish, til haqida allaqachon bilgan narsalarni yozuv, nutq va ishora tizimlarining klassik shakllarida amalga oshirish orqali izohlashimiz lozim. Lingvistlar: Giperhavolalar yozma matnni tashkil qilishga taʼsir etadimi? Skype yoki Chat Orqali yuzma-yuz muloqot taʼsir qiladimi?, degan savollarni berishlari lozim. Raqamli qurilmalar ekranlarida paydo boʻladigan bosma matn oʻzining xususiyatlarini oʻzgartiradi. Matn muzlatilgan, oʻzgarmas shakllanishdan toʻxtaydi. Foydalanuvchi u bilan bir qator manipulyatsiyalarni amalga oshirishi mumkin, bu unga tahrir qilish, oʻzgartirish, qoʻshish, oʻchirish, oʻz fikrini bildirish, sharhlar qoldirish imkonini beradi. Internetdagi matn, koʻpgina olimlarning fikriga koʻra, giperhavolalar tufayli koʻproq toʻliqroq, koʻproq maʼlumotlarga boyroq deb hisoblanishi mumkin[4]. Internet nutqining axborot janrlarida, masalan, bosma nashrlarning onlayn

versiyalarida abzatslar qog'ozga qaraganda qisqaroq bo'ladi. She'riy asarlari smartfon ekranlarida boshqacha o'qiladi va ko'rinadi. Ko'pincha she'rning to'liq matni butunligicha ko'rinmaydi va kichik qismlarda paydo bo'ladi. Albatta, ko'proq darajada yozma matn o'zgaradi, chunki Internetdagi matn asosan yozma shaklda bo'ladi, lekin og'zaki matn ham elektron muhit ta'siriga tushadi. Buni radio eshittirishlar misolida yaqqol ko'rish mumkin. Bugungi kunda har bir radiostantsiya o'z eshittirishlarini nafaqat radio qabul qilgich orqali, balki Internetda o'z sahifasi va eshittirish kanaliga ega. Internetda radiostantsiya dasturlari arxivini topishingiz mumkin. Shunday qilib, siz real vaqt rejimida dasturni tinglashingiz yoki arxivga kirishingiz, undagi dastur bilan kerakli faylni ochishingiz va uni yana tinglashingiz, eng muhim yoki qiziqarli joylarda to'xtab, foydalanish uchun kesib tashlashingiz mumkin, masalan, tarjima darslarida eng mos parchadan foydalanish mumkin. Xuddi shu narsa teleko'rsatuvlar, filmlar va boshqalar uchun ham amal qiladi.

Til fani vujudga kelganidan beri tilshunoslar og'zaki va yozma nutq usullari haqida gapirib keladilar. Til faoliyat ko'rsatadigan – nutq uchun - fonematik; yozuv uchun - grafik; imo-ishora tili uchun – vizual vositalarga ham alohida e'tibor berildi. Hozirda biz til faoliyatining yangi vositasi - elektron yoki raqamli, Internet paydo bo'lishidan oldin mavjud bo'lgan uchta xususiyatlarga ega bo'lgan yangi medium haqida so'z yuritamiz[4].

IV. Internetning til repertuari va foydalanuvchilarning nutqiy xatti-harakatlariga ta'sir qiluvchi fazilatlarini aniqlash (yozma va og'zaki nutqning til repertuarini aniqroq ajratish uchun).

V. Atrof-muhitning elektron komponenti tilga ta'sir qiladimi yoki yo'qligini aniqlash.

VI. Internet tili jihatlarini o'rganish vazifasini tavsiflab, biz quyidagi punktlarga ajratamiz: internet-lingvistikada metafora xususiyatlari; internet-lingvistikaning leksikologik xususiyatlari; internetda muloqat tili; jargonlar va har xil turdagi slenglar (jargonlar) (masalan, xakerlar va geymerlar jargonlari va boshqalar); internetdagi muloqotning fonetik va fonemik xususiyatlari; internetdagi muloqotning semiotik xususiyatlari; Internet-media va internet-adabiyot (seteraturlar – adabiyotlar to'plami); internet nutqida so'z yasash xususiyatlari; internet-leksikografiyasi (internet terminologiyasi leksikografiyasi, lug'atlar va internet-leksikasi tezauralari tuzish); madaniyatlararo internet-aloqa.

Ushbu yondashuvlar lingvistikaning turli sohalarida ishlab chiqilgan, ammo ularni yagona ilmiy yo'nalish doirasida tizimlashtirish va sintez qilish, biz qayta-qayta ta'kidlaganimizdek, eng oqilona yondashuv bo'lib tuyuladi, chunki bu mazkur masalaning ko'p qirraliligini aks ettiradi. mavzuni bir butun sifatida rivojlantirish va tadqiqotga yondashuvni samaraliroq qilish imkonini beradi.

Yuqoridagi vazifalarni hal qilishda ba'zi, ya'ni, axloqiy masalalarni hisobga olish lozim. Agar veb-saytlar va veb-sahifalar tilini o'rganish bilan bog'liq muammolar bo'lmasa, bu ma'lumotlar barcha uchun ochiq bo'lsa, u holda foydalanuvchilar va chatlarda, forumlarda muloqot qiladiganlar, twitter va ijtimoiy tarmoqlarda xabar qoldiradilar va ularning xabarlarini hatto lingvistik tahlilning yaxshi maqsadi uchun tasodifiy foydalanuvchilar tomonidan o'qilishiga, ba'zi sabablarga ko'ra qarshi bo'lishlari ham mumkin.

Yuqorida keltirilgan fikr-mulohazalardan quyidagi xulosalarga kelishimiz mumkin, ya'ni, internet lingvistika ham tilshunoslik fanlari qatoridan o'rin olib ulgurgan, internet makonda inson tilining ifoda etish, uning lingvistik faoliyatining o'rganuvchi fan sohasidir.

Shu bilan birga ijtimoiy tarmoqlarda insonning o'z fikrini ifoda etishida internet lingvistika muloqot vositasi, ma'lumot to'plash va yangiliklardan boxabar bo'lishi bilan bir qatorda, jonli til sifatida to'liq ifoda etish imkoniyati mavjud emas [1].

Tilshunoslik fanlaridan biri o'laroq, internet lingvistika ham o'z rivojlanish va taraqqiyot tarixiga ega fan sohasidir. Bu sohaning kelib chiqish omillari 1800-yillarda dastlab telegraf, so'ng Morze alifbosi, undan so'ng telefon, elektron pochta kabi ijtimoiy muloqot vositalari negizida shakllangandir. Ushbu vositalarning barchasi insonning geografik joylashuvidan qat'iy nazar muloqot qilish imkoniyatini berdi [4].

Internet lingvistikaning tadrijiy rivoji ham o'ziga xos tarixga ega. Dastlabki xabar almashinuvlar faqatgina yozuv bilan ifoda etilgan bo'lsa, hozirga kelib bu xabarlar nafaqat yozuv, balki tovushli va hatto emoji bilan boyigan.

O'zining qisqa tarixiy shakllanish jarayonida internet muloqot odamlar orasidagi virtual muloqot vositasiga aylanib ulgurdi. Odamlar nafaqat bir-birlari bilan, balki guruxlarda va forum yoki chatlarda muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Shu bilan internet muloqot virtual makonda etakchi funksiyaga aylandi.

Internet muloqot ikki va undan ortiq shaxsning yozma muloqoti, fikr almashuvi, ma'lumot to'plashi va uni boshqalarga etkazishi mumkin. Internet muloqotning ham ikki turi mavjud, ya'ni og'zaki (ovozli xabarlar yuborish) va yozma (matn, grafik belgilar). Muloqot usuliga ko'ra internet bilvosita aloqa usulidir, chunki bu muloqot texnik vositalar yordamida amalga oshiriladi. Ma'lumot uzatish va idrok etishda internet muloqot aktual (real vaqtda odamlar bilan muloqot) va virtual (shaxs noma'lum, xayoliy suhbatdosh) kabi ikki usulga ajratiladi [3].

Vaqt o'tishi bilan, jamiyat taraqqiyoti bilan hamohang ravishda internet makonidagi muloqot hayotimizning ajralmas qismiga aylandi va bu bilan muloqotning yangi usullari, shakillarini olib kirdi.

Muloqot doimo rivojlanib bormoqda, ba'zi odamlar do'stlarining onlayn avatarini uning siymosi sifatida ko'rishga odatlangan. Do'stlar bilan muloqot qilish va xotiralar yaratishdan ko'ra, deyarli notanish odamlar bilan baham ko'rish istagi ko'proq. Axir, yuzma-yuz suhbat va muloqotni hech narsa almashtira olmaydi. Jismoniy shaxslar va brendlar o'rtasidagi onlayn ma'qullashlar va ijtimoiy media dialoglarining portlashiga qaramay, tadqiqotchilar og'zaki almashish va chuqur suhbatlar hali ham eng katta ta'sirga ega ekanligini aniqladilar.

N.N. Bogomolova ommaviy kommunikatsiyaning quydagi: muloqotda texnik vositalaridan foydalanish, katta ijtimoiy guruhlarning jalb qilinishi, qayta aloqa javobining majburiy emasligi, kommunikantlarning real hayotda notanish, anonim qolgan holda bir-biridan ayroligi kabi asosiy hususiyatlarini ajratadi[2].

Internet muloqotda anonimlik muhim omildir. Chunki anonim shaklda muloqotni olib borish jarayonida shaxsning kimligi, jinsi, yoshi va umuman juda ko'p faktorlarini birdan aniqlab olish mushkuldir. Bu holat muloqot ishtirokchilariga erkinlik, uyalmaslikni ta'minlab beradi [5].

Adabiyotlar ro'yxati

1. . Ахренова Н.А.. Теоретические основы интернет лингвистики. // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013 №10 (28). С.22-26 ISSN 1997
2. Богомолова, Н. Н. Массовая коммуникация и общение / Н. Н. Богомолова. – М.: Знание, 1988.
3. Галичкина Е.Н. Характеристика компьютерного дискурса // Вестник ОГУ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.vestnik.osu.ru/2004_10/9.pdf. — Дата доступа: 20.12.2016.
4. Горошко Е. И. Лингвистика Интернета: формирование дисциплинарной парадигмы // Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе. Орел: Картуш, 2007. Вып. 5.
5. Иванов, В. Е. Интернет в формировании диалогического пространства в социокультурной среде // Мир психологии. – 2000. – № 2
6. 张云辉 “网络语言语法与语用研究”上海学林出版社, 2010.
7. 汪磊 “新华网络语言词典”商务印书版出版。2012.
8. 于根元 《中国网络语言词典》中国经济出版社 2001 年。
9. Muxamedjanova SH.B. “Xitoy tiliga Internet leksikasining ta'siri” buyuk ipak yo'lida umuminsoniy va milliy qadriyatlar: til, ta'lim va madaniyat. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Samarqand: “SamDCHTI”, 2023.
10. <https://www.gwyoo.com/jiayou/wangluoyuyan/>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000